

TAJRIBA TADQIQOTINING PEDAGOGIK - PSIXOLOGIK ASOSLARI VA ULARGA QO‘YILGAN USLUBIY TALABLAR

¹Obidov Muzaffar Valijonovich, ²Qurbonova Nargiza Baxtiyor qizi

¹FarDU, b.f.f.d., PhD, ²FarDU biologiya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214092>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada, tabiiy fanlarni o‘qitishda tajriba tadqiqotining pedagogik - psixologik asoslari va ularga qo‘yilgan uslubiy talablar bayon qilingan. Shuningdek, o‘quvchilarda his etish, anglash, tasavvur etish, umumlashtirish, fikrlash kabi ruhiy jarayonlarni hosil qilishda tajriba tadqiqotlarining ahamiyati hamda jarayonni olib borishda nimalarga e‘tibor qaratish lozimligi ta’kidlangan.*

***Kalit so‘zlar:** tajriba, tadqiqot, uslubiy, texnik, jarayon, dars, o‘qituvchi, o‘quvchi, pedagogik-psixologik.*

***Аннотация.** В данной статье изложены педагогико-психологические основы экспериментального исследования в преподавании естественных наук и предъявляемые к ним методические требования. Также подчеркивается важность экспериментальных исследований в формировании у учащихся таких психических процессов, как чувство, осознание, воображение, обобщение, мышление, а также на что следует обратить внимание при ведении.*

***Ключевые слова:** опыт, исследование, методический, технический, процесс, урок, учитель, ученик, педагогико-психологический.*

***Abstract.** This article presents the pedagogical and psychological foundations of experimental research in natural science teaching and the methodological requirements for them. The importance of experimental research in the formation of such mental processes as feeling, awareness, imagination, generalization, thinking in students, as well as what should be paid attention to when conducting them, is also emphasized.*

***Keywords:** experience, research, methodological, technical, process, lesson, teacher, student, pedagogical-psychological.*

Tabiat ilmining eng muhim sohalaridan biri bo‘lgan tabiiy fanlar bevosita tajribalarga asoslangan fandır. Ta‘lim jarayonida ko‘rgazmali vositalardan foydalanish o‘quvchilarda nafaqat umumiy tasavvurni hosil qilish, balki shu bilan bir vaqtda ularda ma‘lum tushunchani shakllantirish va ularni tafakkurlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Tabiiy fanlar o‘qitish metodikasining dastlabki paytidayoq o‘quv jarayoni, birinchi navbatda tajriba tadqiqotlariga tayangan holda amalga oshirilgan. Tabiiy fanlardan tajriba tadqiqotlari o‘quvchilarda his etish, anglash, tasavvur etish, umumlashtirish, fikrlash kabi ruhiy jarayonlarni hosil qiladi. Bu esa o‘quvchilarni rivojlanishidagi ruhiy qonuniyatlarni hisobga olish, ularni ta‘lim olish jarayonida ishonchliligini oshiradi. Shu sababli tabiiy fanlar o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning yoshiga xos, ruhiy va jismoniy xususiyatlarini, ularning umumiy rivojlanishini va umumta‘lim tayyorgarligini hisobga olish lozim bo‘ladi. Yuqoridagilarni e‘tiborga olib, birinchi navbatda o‘quv materialini tushunarli, ravon nutqda bayon qilish bilan birga sodda va qiziqarli bo‘lgan tajriba tadqiqoti o‘tkazish muhim ahamiyatga ega. Chunki o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan tajriba tadqiqot va ishlarini bajarmay turib, tabiiy fanlar o‘qitishda muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi [1].

Shu o‘rinda tajriba tadqiqotini qo‘yishga bo‘lgan talablarning bajarilishi ham maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘tkazilgan tajriba yakunlangandan so‘ng olib borilgan ishni tushuntirishda tajribaning ayrim detallarini qayta ko‘rsatish, asbob-uskunalarining qismlariga o‘quvchilarning diqqatini jalb etish kerak. Bunda axborot texnologiyalaridan foydalanilsa, yanada muvaffaqiyatli bo‘ladi.

Psixolog va fiziologlarning ko‘rsatishicha, o‘quvchilarning aqliy ish qobiliyati dars davomida o‘ziga xos tendensiyaga ega. 12-13 yoshdagi maktab o‘quvchilari aqliy ish qobiliyatining o‘zgarishi dars davomida uch xil vaqtda ro‘y beradi. Darsning dastlabki 20-30 daqiqasida aqliy ish qobiliyati nisbatan yuqori bo‘ladi. Ushbu holatni inobatga oladigan bo‘lsak, tajriba tadqiqotlarini darsning dastlabki daqiqalarida yoki 12-30 daqiqalarda o‘tkazish maqsadga muvofiq. Chunki o‘qituvchi faoliyat turini o‘quvchilarning ish samaradorligi yuqori bo‘lgan vaqtda olib borganda darsda ko‘zlangan natijaga erishish mumkin [2].

O‘quvchilarning fikrlashini rivojlantirish, ba‘zi vaqtda tarqoq diqqatini jamlash va ularda “Tabiiy fanlar” ning fizika, geografiya, biologiya qismiga oid masalalarni mustaqil yecha olish qobiliyatlarini hosil qilish uchun muammoli o‘qitish metodidan foydalaniladi. Muammo shunday ta’riflanishi kerakki, bunda o‘quvchi o‘zi uchun yangi bo‘lgan masalani bilimlari asosida yecha olsin.

Maktabda tabiiy fanlardan tajriba-tadqiqotini o‘tkazish masalasi alohida o‘rin egallaydi. Tajriba tadqiqotlarini o‘tkazishda maxsus didaktik vazifa bajariladi va alohida o‘tkazish uslubiga ega. Shu sababli tajriba tadqiqotlari e’tiborga molik dolzarb uslubiy masalalardan hisoblanadi.

Birinchi navbatda tajriba tadqiqotlarini o‘tkazishda texnika xavfsizligi muhim o‘rin egallashini yodda saqlashimiz lozim. Tajriba tadqiqoti darsni asosiy organik qismi hisoblanib, u tushuntirish, hikoya, suhbat va ma’ruzani boshlang‘ich elementi bo‘lib xizmat qiladi va bayon qilingan ma’lumotlarni tasdiqlovchi amaliy qism sanaladi. Bugungi kunda ta’lim muassasalarida o‘qituvchilar dars jarayonida tajriba tadqiqotlarini o‘tkazishda nimalarga e’tibor berishlari kerakligi muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Olib borilgan pedagogik tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, mazkur jarayon quyidagilardan iborat:

-mavzu bo‘yicha o‘tkaziladigan tajriba tadqiqotlari o‘zaro bog‘langan sistemani tashkil etishi kerakki, unda tajriba elementlari bir-birini to‘ldirib borishi va bu jarayonni o‘quvchilar ko‘ra olishi, to‘la tushunishlari zarur. Buni amalga oshirish uchun bir tajribada foydalanilgan sxemani keyingilarida to‘ldirib boriladi. U yoki bu tajriba tadqiqotining zarurligi berilgan mavzuni o‘qitish metodi asosida aniqlanadi. O‘tkaziladigan tajriba tadqiqotlari darsning kop qismini olmasligi zarur;

-tajriba tadqiqotlarini o‘tkazishni shunday rejalashtirish kerakki, u o‘z tarkibida o‘quvchilarni qiziqtiruvchi elementlar va yangiliklarni mujassam etishi lozim. Bunda tabiiy fanlardan birinchi kirish suhbatini uchun tayyorlanadigan tajribaga alohida e’tibor berish kerak. Chunki bu tajriba o‘quvchida dastlabki darsda alohida taassurot uyg‘otadi va fanga qiziqтира boshlaydi;

-tajribani bajarish jadalligi o‘quvchilarning tajriba materiallarini qabul qilish jadalligiga mos bo‘lishi kerak. Jarayon tez sodir bo‘ladigan bo‘lsa, tajriba qaytadan takrorlanadi.

-tajriba tadqiqotining eng muhim tomoni uning o‘z vaqtida qo‘yilishidir. Bunda tajribani namoyish qilish tabiiy holda o‘qituvchining suhbatini bilan olib borilishi zarur [3].

O‘quv mashg‘ulotlarida tajriba tadqiqotlarini olib borishda e‘tibor qaratilishi lozim bo‘lgan jihatlardan biri bu - uslubiy va texnik talablar hisoblanadi. Jumladan, o‘quvchilarni o‘tkaziladigan tajriba mohiyatiga qiziqtirish, o‘quvchi tajribadan nimalarni ko‘rayotganligini anglashi tajribaning uslubiy jihatlardan biri hisoblanadi. Agar o‘tkazilayotgan tajriba murakkab bo‘lsa, uni samaradorligini orttirish uchun uni bir necha qismlarga ajratish maqsadga muvofiq. Bu qismlarning mazmuni o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga ochib berilishi lozim [4].

Tajriba tadqiqoti o‘tkaziladigan qurilmalar imkon darajasida sodda va ixcham bo‘lishi talab etiladi. Tajriba tadqiqotlarida foydalaniladigan asboblarni ishlashi va qo‘llanilishi barcha o‘quvchilarga ko‘rinib turishi zarur. Shu sababli tajriba tadqiqotlarida asboblardan uslubiy va texnik tomondan zarurlarini va mukammal ishlaydiganlarini ajratib olish zarur. Shuningdek, o‘tkaziladigan tajribadagi barcha jarayonlar hamma o‘quvchilarga ko‘rinarli bo‘lishi kerak. Tajriba har qanday darajada mukammal va o‘qituvchi unga qanchalik tushuntirish bermasin, agar o‘quvchi tajribani to‘la kuzatmasa, ish natijasi samarasiz bo‘ladi.

Tajribani olib borishda ko‘p hollarda o‘qituvchi vaqtni iqtisod qilish maqsadida o‘quvchini anglay olish tezligiga ahamiyat bermay tajriba tadqiqotlarini samaradorligini kamaytirib yuboradi. Vaqtni iqtisod qilish deganda biz tajriba tadqiqotlarini o‘tkazish va uning tempi asosida tajriba qilishni nazarda tutmog‘imiz zarur. Shu sababli, o‘qituvchi tajriba uchun sarflanishi zarur bo‘lgan vaqtni oldindan rejalashtirishi kerak.

Tajriba tadqiqotlaridagi yana bir muhim masala tajribani ishonchli va aniq bajarilishidir. O‘quvchilarni tajriba tadqiqotiga ishonchi qurilma va asboblarning aniq ishlashi orqali amalga oshiriladi. Chunki tajriba payti qurilmani ishlamay qolishi va hodisani tajriba qila olmaslik obro‘sigacha ta’sir ko‘rsatadi va o‘quvchida ishonchsizlikni vujudga keltiradi.

Shu bilan birga, “Tabiiy fan” dars mashg‘ulotini mazmuni va maqsadidan kelib chiqqan holda tajriba tadqiqotlari va dars mazmuni o‘rtasida tarkibiy bog‘lanish bo‘lishi va o‘quvchilarning diqqatini o‘ziga jalb etishi lozim. Odatda, tajriba tadqiqotlarida hal qiluvchi rolni o‘qituvchi bajaradi. Chunki u o‘quvchi va tajriba qilinayotgan tajribasi o‘rtasida faol vositachi bo‘lib xizmat qiladi. O‘qituvchidan o‘tkazilayotgan tajriba tadqiqotini yuqori darajada uslubiy mohirlikda va texnik savodxonlikda o‘tkazish talab etiladi. O‘qituvchi o‘tkazilayotgan tajriba tadqiqotini shunday yakunlashi kerakki, o‘quvchi tajribani kuzatishdan ma’lum xulosa chiqara olsin.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, tajriba tadqiqotlariga qo‘yilgan barcha uslubiy va texnik talablarga amal qilish dars samaradorligini oshiradi va o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini yanada orttiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘ofurov A.T. va boshqalar Biologiyani o‘qitishning umumiy metodikasi (o‘quv-metodik qo‘llanma) TDPU; T.: - 2005.
2. Ergasheva M. T. Biologiyadan virtual laboratoriya ishlari” umumta’lim maktab larining 8-sinfi uchun elektron multimedia ta’lim resursi. ”Info Media Texnologies” masuliyati cheklangan jamiyati. Toshkent-2011 y.

3. Ergasheva M. T. Tabiatshunoslik o‘qitish metodikasi. Metodik qo‘llanma. Ziyo press-Toshkent. 2020. 130 b.
4. Ishmuhamedov R.J., M.Yuldashev. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar (ta’lim tizimi xodimlari, metodistlar, o‘qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchu o‘quv qo‘llanma)-T.:2013.-279 b.